

**«ГОЛОС» / «ГОЛОСИ»
ЯК МОДУЛЬНИЙ БЛОК ЛІТЕРАТУРИ**
(структурна специфіка прози Світлани Алексієвич)

Голобородько Я. Ю. (Херсон, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-4563-7684>

ABSTRACT. The article focuses on the activity of Svetlana Alexievich, first of all structural peculiarities of her artistic and documentary prose for which this Byelorussian writer was awarded a Nobel Prize in Literature in the year 2015. It is marked that during her activity Svetlana Alexievich consistently works out and realizes «vocal» format of literature where key figures and narrators are participants and witnesses of events that have considerable social and significant resonance. In this context, the concept of «voice»/ «voices» is picked out and it becomes the main characteristics of her books. «Vocal» story expresses not only individual content but unique individualized memory about important events in the development of a society. It is pointed out that in the prose of Svetlana Alexievich «voice» often has the signs of an artistic form and it is marked by stylistic connotations, modulation and verbal perfection. «Voice»/ «voices» in the books of the Winner of Nobel Prize are a complex phenomenon. It is due to that circumstance, in the «voices» of Svetlana Alexievich, traditionally the interviewer-woman is present and she analyzes the experience of every live «voice» through her own system of values heard or recorded on some gadget. The interviewer-woman is not only the reflecting subject but also the co-participant of the «voice», subject and co-creator of the «voice». In fact, the interviewer-woman fulfills the function of «the second author», who gives a certain conceptual direction of each modulated «voice». Essentially, Svetlana Alexievich practices two component «voice» where her own «voice» and «the second author» cross thus making her prose expressive.

KEYWORDS: Svetlana Alexievich, structural peculiarities, «vocal» format of literature, concept of «voice»/ «voices», «vocal» story, interviewer-woman, reflecting subject, co-creator of the «voice», «the second author», two component «voice».

Архітектонічну основу гексалогії Світлани Алексієвич – книжок «У війни не жіноче обличчя», «Останні свідки», «Цинкові хлопчики», «Зачаровані смертю», «Чорнобильська молитва», «Час second-hand (кінець червоної людини)» – становлять розповіді учасників або безпосередніх свідків тих подій, процесів, явищ, про які йдеться в текстах. Ці розповіді письменниця визначає й ідентифікує як «голоси». Ці живі «голоси» для неї виступають найорганічнішим зв'язком із макросвітом, маркуванням його сутнісно больових зон, вираженням симфоніки оточуючого макросвіту.

У більшості своїх книжок вербально аранжовані «голоси» Світлана Алексієвич супроводжує персоналізацією тих, кому вони належать, що є одним із прийомів візуалізації наративу. Персоналізація зазвичай містила інформацію іменного і статусного характеру. Співвіднесення «голосу» й статусно-іменної інформації посилювало опцію візуального сприйняття наративного контенту. У книжці «Останні свідки» контурна персоналізація передуює розповіді-«голосу», в «Чорнобильській молитві» інформ-момент персоналізації, як правило, відбувається після викладу-представлення «голосу». «Цинкові хлопчики» є чи не єдиною книжкою (з усіх шести), що позначена ослабленою, а якщо точніше, не співвіднесеною персоналізацією. У «Цинкових хлопчиках» після кожного «голосу» відсутня іменна конкретика, що міститься майже в усіх інших книжках, а представлені лише військове звання, військова спеціальність чи спеціалізація або родинний статус того, кому належить «голос». Проте відсутність контекстової зв'язки «голос» – іменна маркованість перекривається чи то компенсується наприкінці вступної частини книжки тим, що письменниця перераховує всіх тих – чоловіків і жінок, військових і їхніх матерів та дружин, – хто власними «голосами» надав їй матеріал для «Цинкових хлопчиків».

Природа «голосу»/ «голосів» у прозі Світлани Алексієвич постає досить складним і, мовити б, композитним явищем. «Голос» у її книжках – це завжди індивідуальна, персоналізована розповідь, частіше усна, але зустрічається й письмова (в листах, нотатках, записах). Найчастіше письменниця звертається до «голосу» як до форми усної розповіді, записаної на технічний носій

(магнітофон чи диктофон). «Голос» як жива, усна розповідь – у тому числі в межах визначеного чи заданого аспектного фрейму, а наявність такого фрейму є важливою передумовою книжок Світлани Алексієвич – має свої універсальні властивості.

«Голос»-усна розповідь нерідко характеризується непослідовністю, імпульсивністю, хаотичністю викладу, структурною алогічністю, часто позначена різноманітними, не вельми вмотивованими відступами, фабульними відхиленнями від основного аспектного річища, латентною або очевидною емоційністю, своєрідністю мовленнєвих фігур, суб'єктивністю погляду, думок, трактувань. Це доволі часто невпорядкована у вербальному сенсі й надзвичайно довільно організована мова суб'єкту розповіді, в якій семантичні наголоси, експресивні акценти, асоціативні паралелі з максимальною ясністю зрозумілі самому наратору. Інакше кажучи, увесь контент рельєфних тонів і ледь відчутних обертонів «голосу»-усної розповіді найбільш доступний його власникові, та й то, думається, не завжди повною мірою, оскільки бувають такі фрагменти в «голосовій» практиці кожної людини, що до кінця не зрозумілі і їй самій.

У книжках Світлани Алексієвич «голос» як усна, жива, безпосередня (або начебто безпосередня) розповідь, навпаки, характеризується багаторівневою завершеністю – фабульно-сюжетною, емоційною, логічною, зоровою, аспектною. Конкретний «голос»-усна розповідь постає в Алексієвич як текст, що позначений літературною опрацьованістю, обробленістю, як доволі завершений або навіть викінчений текст. За своєю фактурою «голос» у її книжках – передусім у «Цинкових хлопчиках», «Зачарованих смертю», «Чорнобильській молитві» – тяжіє до нарисової (нарисово-фактологічної, нарисово-публіцистичної) моноформи, у якій зроблено ставку на скорочення дистанції, відстані між словом і життям, літературою і реальністю.

Структурною особливістю «голосів» у Світлани Алексієвич є те, що в них нерідко присутній інтерв'юер, точніше, інтерв'юєрка, яка розпитує / слухає / записує / аналізує / сприймає або не сприймає почуте-отримане-набуте, одне

слово, пропускає крізь себе або співвідносить із власним кодексом цінностей життєдосвід кожного конкретного «голосу». Інтерв'юерка окреслює та організовує напрямок наративної активності «голосу», час від часу виявляє або проявляє себе у власній «голосовій партії» як одна з учасниць загального наративного руху. Інтерв'юерка представлена не лише як суб'єкт розповідаючий, рефлексуючий, але і як суб'єкт ініціувальний, спрямовуючий, що аспектно налаштовує і регулює наративний процес.

У всіх прозових книжках Світлани Алексієвич – від «У війни не жіноче обличчя» до «Часу second-hand (кінець червоної людини)» – «голос» / «голоси» становлять собою літературно опрацьовані тексти, що пропущені крізь призматику інтерв'юерки – її систему цінностей, особливості світогляду, концептуальний задум книжок. Працюючи із вислуханими чи записаними живими «голосами» й готуючи їх уведення в свою книжку, інтерв'юерка розставляла в почутих усних розповідях власні акценти, виділяла найважливіші – для її концепції – місця, скорочувала почуте, виділяла те, що відповідало її задуму, семантично посилювала ті місця зафіксованого наративу, що корелювали із стратегічним задумом.

У результаті в книжках Світлани Алексієвич озвучений, оприявлений «голос» – це вже не лише суб'єкт розповіді, не лише сам наратор / нараторка, але й суб'єкт інтерв'юючий. Інакше кажучи, це вже не «чистий голос», вислуханий і записаний інтерв'юеркою на технічному носіїві, а помітно трансформований, ба навіть концептуально модифікований «голос», що, мовити б, нерідко зорієнтований на цінності того, хто їх інтерв'ював. Коригування (що, безперечно, є різновидом суб'єктного втручання) інтерв'юеркою зібраної автентичної «голосової» основи – принаймні на рівні формальних ознак – рельєфно простежується в «Останніх свідках», де помітна фрагментарність, селективність, семантично-композиційна підібраність представлених «голосів», що підкреслюється чергуванням розлогих сюжетних історій-розповідей із лаконічними фресками, явленими обсягом у 2–3 абзаци, графічно оформленими

таким чином, що стає очевидною їх не-цілісність, структурна опрацьованість і, мовити б, вписаність у загальну концепцію книжки.

«Голос» як жива / усна розповідь і «голос» як оброблений літературний текст – це, безумовно, не тотожні поняття, що особливо відчувається у творчості Світлани Алексієвич. У її «голосів» є співучасник, співтворець – це «другий автор», який регулює, коригує, шліфує, надає стратегічно векторного спрямування кожному опрацьованому, репрезентованому «голосу». Цей «другий автор» стає фактичним інтерпретатором, шліфувальником, аранжувальником, звукорежисером почутого і записаного на технічний носій «голосового» матеріалу. Інакше кажучи, «голосова партія», будучи сприйнятою і опрацьованою інтерв'юеркою, «другим автором», у гексалогії Світлани Алексієвич уже не є абсолютно автентичною розповіддю, оскільки отримує старанну й ретельну огранку шліфувальника чи інтерпретатора. Представлений «голос» у її книжках втрачає ознаки безумовної наративної індивідуальності, стає відносно / умовно індивідуальним. Це вже не стовідсотково самобутній, гомогенний я-«голос», а міксовий, як мінімум, двокомпонентний «голос», у якому схрещуються я / не-я начала.

Стилістично відточений та концептуально поставлений «голос» стає основним архітектонічним матеріалом у книжках Світлани Алексієвич. Усі інші елементи – вступи, коментарі / рефлексії, смислові містки / переходи, заключення – це вже текстова фурнітура, що цілком природно є необхідною для процесу кріплення «голосової» конструкції. Спочатку може скластися враження, що Світлана Алексієвич використовує прийом монтажу «голосів», розташовуючи їх у лінійній послідовності, щоб надати більшості з них самоцінного й самодостатнього звучання / існування. Згодом може з'явитися цілком протилежне відчуття, що кожен із цих «голосових» моно- / діа- / полілогів слухається-сприймається насамперед у контексті загальної текстової мозаїки.

І лише з часом приходить усвідомлення того, що книжки Світлани Алексієвич засновані на технології накладання «голосів», коли кожна

наступна розповідь по-своєму наповнює і ущільнює аспектний фрейм, встановлений інтерв'юеркою, розглядає один й той же проблемний фокус, визначений нею, повістує про той самий соціоісторичний період, але з тими варіаціями / акцентами / візерунками, з якими «голос» усе те побачив, пережив і запам'ятав. Технологія накладання «голосів» виявляє як епічно-типологічне, так і унікально-індивідуальне в історіях-розповідях, що забезпечує всьому наративу ефект не лише просторової, але й хронотопної глибини.

REFERENCES

Alexijewitsch, S. (2008). Henker und Beil. *Lettre International*, 2008, No 3. (in German).

Alexievitch, S. (2006). Tchernobyl: notre passé ou notre avenir? *Le Monde*, 2006, 25 avril. (in French).

Aleksijewicz, Sw. (2013). Dzieci wojny umierają wcześniej niż ich rodzice. Ze Swietłaną Aleksijewicz rozmawia Stanisław Łubieński. *Nowe Książki*, 2013, No 4. (in Polish).

Andresco, V. (2002). Demasiado dolor. *El País*, 2002, 31 ago. (in Spanish).

Knutson, U. (2012). Svetlana Aleksijewitj. Kriget har inget kvinnligt ansikte. Översättning Kajsa Öberg Lindsten. Ersatz, *Expressen*, 2012, 18 okt. (in Swedish).